

DE | EN

Nomologisches Prüfprinzip modaler Indizien – Am Beispiel des Hard Problem of Consciousness (HPoC)

Abstract

Dieses Dokument ist aus meinen eigenen Überlegungen als interessierter Laie entstanden. Es handelt sich nicht um eine wissenschaftlich begutachtete Arbeit.

In der Betrachtung der Problematik rund um das HPoC habe ich festgestellt, dass Befunde, wie die von Dr. Damasio, belegen, dass Qualia und Bewusstsein aus dem Körper hervorgehen, gleichzeitig aber noch, metaphysisch begründete, dualistische Möglichkeiten in Betracht gezogen werden. Mit dieser letzten Version versuche ich meine abschließenden Überlegungen etwas zu untermauern.

1. Einleitung

Die modalen Argumentationen, wie sie von David Chalmers im Kontext des Zombie-Gedankenexperiments verwendet wird, dienen dazu, die logische Möglichkeit bestimmter Szenarien zu prüfen. Chalmers zeigt, dass es im metaphysischen Raum logisch möglich ist, physikalisch identische Wesen ohne Bewusstsein zu konstruieren. Dieses Argument veranschaulicht die logische Unabhängigkeit von Bewusstsein gegenüber physikalischen Eigenschaften, im metaphysischen Raum. Diese gut begründeten modalen Argumentationen werden zur Grundlage, um über Möglichkeiten in unserer Welt zu spekulieren.

2. Problemstellung

Die Übertragung dieser Möglichkeiten, die sich lediglich auf die Möglichkeit im metaphysischen Raum bezieht, wird häufig unausgesprochen auf unsere Welt ausgeweitet. Diese Ausweitung scheint leicht zu rechtfertigen zu sein, zum einen, weil es sich scheinbar nur um eine „Möglichkeit“ handelt, und zum anderen, weil für den metaphysischen Raum gleiche Naturgesetze postuliert wurden.

Es ergeben sich jedoch weitere Fragen. Wie die Frage, nach der Relevanz, die metaphysische Argumentation für unsere Welt hat? Gibt es einen Unterschied zwischen einer Möglichkeit die im metaphysischen Raum festgestellt wurde, und einer realen Möglichkeit in unserer Welt? Wenn ja, ist diese metaphysische Möglichkeit dann in ihrer Relevanz unbestimmt?

Hinzukommt, dass Diskurse, wie der von Dr. Chalmers im metaphysischen Raum, also a priori, geführt wird, während neurologische Erkenntnisse empirisch sind. Es kann also niemals zu einer gegenseitigen Bestätigung oder Widerlegung kommen. Oder anders, der Zustand, bei dem sich wissenschaftliche Befunde aus unabhängigen Quellen oder Methoden stützen, konvergierender Evidenz, die zur Einigkeit zu einem Diskurs führt, ist damit unmöglich.

Die Folge aus diesem Vorgehen, könnten nicht nur unwahrscheinliche Möglichkeiten sein, sondern auch unerkannte Kategoriale Fehler sein. Eine Möglichkeit, die durch den Schutz

von a priori, sich nicht mit empirischen Befunden konfrontieren lässt, erweckt ggf. den Eindruck prinzipiell unbeantwortbar zu sein, obgleich es schon Antworten zur Klärung gäbe oder gesucht werden könnten.

3. Klärung der Relevanz metaphysischer Argumente am Beispiel der philosophischen Zomies von Dr. Chalmers

3.1 Akzeptierte metaphysische Möglichkeit

Die Voraussetzung ist hier die vollständige Annahme von Dr. Chalmers Argumentation in Bezug auf die Konzipierbarkeit der Zombie-Szenarien hin zu einer akzeptierten metaphysischen Möglichkeit. Daraus folgt, es gibt mindestens eine mögliche Welt W_1 , in der es keine bewussten Erfahrungen gibt, obwohl alle physikalischen Tatsachen wie in unserer Welt W angenommen werden. Da keine logische Inkonsistenz nachgewiesen werden kann, ist die Möglichkeit im metaphysischen Raum unangreifbar.

Damit ist sichergestellt, dass der Streitpunkt nicht die Dr. Chalmers Argumentation ist, sondern die Relevanz für unsere Welt W .

3.2 Prüfung zur Gleichsetzung einer metaphysischen Möglichkeit mit einer realen Möglichkeit für unsere Welt

a) Erweiterung einer metaphysischen Möglichkeit zu einer nomologischen Möglichkeit

Die metaphysische Möglichkeit beinhaltet bereits:

1. Die Epistemisch möglich – konzipierbar, nicht ausgeschlossen ¹
2. Logisch möglich – widerspruchsfrei ²

Hierauf folgend müssen 1 + 2, um in unserer Welt möglich zu sein, mit unseren Naturgesetzen vereinbar sein. Dies lässt sich mit den Standardpositionen der Wissenschaftstheorie (SdWt) begründen:

3. Die Nomologisch möglich – mit Naturgesetzen vereinbar sein ³

Formal nomologische Möglichkeit (W):

epistemisch kohärent \wedge logisch konsistent \wedge nomologisch vereinbar

1 (Kant: problematisch, KrV A74/B99)

2 Kripke/Lewis Metaphysisch möglich: Wahr in mindestens einer „möglichen Welt“ im Sinne der Modalmetaphysik; SdWt: Logisch kohärent = Konsistenz, Popper (1934, Logik der Forschung, "Eine Theorie muss logisch konsistent sein – widerspruchsfreiheit ist Grundbedingung wissenschaftlicher Rationalität."

3 Nomologisch konsistent = Gesetzeskonformität, Hempel (1965, *Aspects of Scientific Explanation*): Deduktiv-nomologisches Modell (DN-Modell): "Wissenschaftliche Erklärung erfordert subsumption unter Naturgesetze – nomologische Deduktion."

b) Erweiterung einer metaphysischen Möglichkeit zu einer realen, weltlichen Möglichkeit

Karl Popper (1934) stellt in „Logik der Wissenschaft“ fest, dass wissenschaftliche Theorien prinzipiell widerlegbar sein müssen. Die empirische Testbarkeit, also Falsifizierbarkeit, dient bis heute als Abgrenzungskriterium zwischen Wissenschaft und Metaphysik und kennzeichnet somit reale Möglichkeiten in unserer Welt

Formale Reale Möglichkeit (W):

epistemisch kohärent \wedge logisch konsistent \wedge nomologisch vereinbar \wedge empirisch prüfbar

Daraus folgt, dass es sich um eine akzeptierte metaphysische Möglichkeit handelt, deren Zustand ohne die Betrachtung der nomologischen Vereinbarkeit und der empirischen Prüfbarkeit unbestimmt ist.

3.3 Bestimmung der metaphysischen Möglichkeit hin zu einer realen Möglichkeit für unsere Welt

Zur Bestimmung, ob eine metaphysische Möglichkeit mit einer realen Möglichkeit für unsere Welt möglicherweise gleichsetzbar ist, muss geprüft werden, ob eine reale Möglichkeit besteht. Das wäre dann zweifelsfrei der Fall, wenn W_1 mit W tatsächlich identisch wäre.

Dr. Chalmers' Annahme, dass alle physikalischen Bedingungen identisch zu unserer Welt W seien, stellt sich bei einer Prüfung aber als Schwachstelle heraus, weil dies für uns **prinzipiell unüberprüfbar** ist:

1. Wir haben keinen empirischen Zugang zu W_1 , wodurch diese Annahmen nicht zu bestätigen sind.
2. Die Behauptung „exakt identisch“ überschreitet damit unsere **epistemische Grenze**.

Nach dem **Schwachen Verifiabilitätsprinzip** (in moderner Form) gilt:

- Sinnvoller kognitiver Gehalt für Aussagen **über unsere Welt** erfordern wenigstens Anbindung an prüfbare Bedingungen, die mit a priori nicht gegeben sind.
- Chalmers' Annahme bietet keinen Grund für die Annahme der Bedingung. Sie ist zwar nicht falsch, aber eine **unverifizierbare Prämisse**, weil sie nicht falsifizierbar ist.

Für Aussagen innerhalb des metaphysischen Raumes hat das keine Auswirkung – es bleibt bei einer akzeptierbaren metaphysischen Möglichkeit. In Bezug auf unsere Welt, ist die Annahme, dass exakt identische physikalische Bedingungen herrschen, lediglich als Behauptung verwertbar.

Daraus folgt:

Die Tatsache, dass Zombies metaphysisch möglich sind, begründet **nicht**, dass Zombies in unserer Welt eine reale Möglichkeit (im physikalisch-nomologischen Sinn) darstellen. Die metaphysische Möglichkeit bleibt epistemisch von unserer Welt **entkoppelt**, *solange sie nicht unter prüfbar-nomologischen Bedingungen gezeigt werden kann (dies wird später noch die Grundlage für den Lösungsvorschlag)*.

Formal ausgedrückt:

Metaphysisch möglich ($\exists W_1$ mit Zombies) \Rightarrow **keine** hinreichende Kenntnis ob $W_1 = W$ sein könnte, womit auch keine Kenntnis besteht ob Zombies nomologisch möglich in W sein könnten.

3.4 Determinierung des Übergangstatus: zwischen Behauptung und realer Möglichkeit

Zweifelsohne ist eine metaphysische Möglichkeit, wie im Fall von Dr. Chalmers, die auf Grundlage eines solch kunstvollen Gedankenexperimentes basiert, und das unangreifbar in seiner kohärenten Konzipierung und logischer Konsistenz ist, mehr als eine bloße Behauptung, selbst wenn diese nicht alle Anforderungen für eine reale Möglichkeit beinhaltet:

- Sie ist mehr als eine freie Behauptung, weil ihre logische Struktur geprüft werden kann.
- Sie ist weniger als eine reale Möglichkeit unserer Welt, weil ihr die nomologische und empirische Anbindung fehlt.

Dieser Zwischenstatus zwingt zu einer Definition:

Metaphysische Möglichkeiten dieser Art können aufgrund ihrer kohärenten Konzipierung und logischer Konsistenz, als fundierte Hinweise, also als **modale Indizien**, verstanden werden. Sie zeigen, welche Alternativen logisch offenstehen, aber nicht, ob diese Alternativen mit den Gesetzen und Befunden unserer Welt tatsächlich vereinbar sind.

4. Nomologisches Prüfprinzip modaler Indizien

A-priori gewonnene metaphysische Möglichkeiten besitzen ohne nomologische und empirische Anbindung keine hinreichende epistemische Grundlage, um Aussagen über reale Möglichkeiten unserer Welt zu rechtfertigen. Ihre methodische Abschirmung verhindert Falsifizierbarkeit und damit konvergierende Evidenz. Um dem zweifelsfrei hohen Wert von metaphysischen Möglichkeiten bzw. modalen Indizien gerecht zu werden, drängt sich die Überführung des Gedankenexperimentes in den nomologischen Raum als logische Konsequenz auf. Dieses Vorgehen kann als nomologisches Prüfprinzip modaler Indizien bezeichnet werden.

5. Vorteile der nomologischen Prüfung von modalen Indizien

- Die Verbindung von modaler Argumentation und nomologischer Prüfung schafft eine gemeinsame methodische Basis zwischen Mathematik, Philosophie und empirischer Wissenschaft.
- Sie ermöglicht die Chance Diskurseinigkeit: Alle Disziplinen können kontrolliert über Konsistenz, Kohärenz und Gesetzmäßigkeit diskutieren, ohne dass logische Möglichkeiten fälschlich als empirische Tatsachen interpretiert werden.
- Es minimiert die kategorialen Fehler und damit eine zu Unrecht vermutete Unlösbarkeit.

6. Fazit

- Modale Argumentation bleibt ein mächtiges konzeptionelles Werkzeug, muss aber klar auf den metaphysischen Raum begrenzt werden.
- Das vorgeschlagene Nomologische Prüfprinzip modaler Indizien ermöglicht konvergierende Evidenzen.
- Es schafft eine strukturierte Grundlage, um Argumente wie Chalmers' Zombies als starkes modales Indiz zu prüfen.

Nomological Principle for Testing Modal Indicia – Illustrated by the Hard Problem of Consciousness (HPoC)

Abstract

This document arises from my own reflections as an interested layperson. It is not a peer-reviewed scientific work.

In considering the issues surrounding the Hard Problem of Consciousness (HPoC), I have observed that findings such as those of Dr. Damasio indicate that qualia and consciousness arise from the body, while at the same time metaphysically justified dualistic possibilities are still entertained. In this latest version, I aim to better substantiate my concluding considerations.

1. Introduction

Modal arguments such as those employed by David Chalmers in the context of the zombie thought experiment serve to test the logical possibility of certain scenarios. Chalmers shows that, within the metaphysical space, it is logically possible to construct beings that are physically identical to us yet lack consciousness. This argument illustrates the logical independence of consciousness from physical properties within the metaphysical space. These well-grounded modal arguments then become the basis for speculating about possibilities in our world.

2. Problem Statement

The transfer of these possibilities—possibilities that at bottom concern only metaphysical space—is often implicitly extended to our world. Such an extension may at first seem easy to justify, partly because it appears to concern nothing more than a mere “possibility,” and partly because the same natural laws are postulated for the metaphysical space.

Further questions arise, however. What relevance do metaphysical arguments have for our world? Is there a difference between a possibility established in metaphysical space and a real possibility in our world? If so, is this metaphysical possibility then of indeterminate relevance?

Moreover, discourses such as that of Dr. Chalmers take place in metaphysical space, that is, a priori, whereas neurological findings are empirical. Consequently, there can never be mutual confirmation or refutation. Stated differently, the state in which scientific findings from independent sources or methods converge into convergent evidence that leads to a unified discourse becomes impossible in this setting.

The consequence of this approach might be not only improbable possibilities, but also unrecognized categorical errors. A possibility shielded by a priori status, and thus not confronted with empirical findings, may give the impression of being fundamentally

unanswerable, even though there might already be answers that could clarify the issue or avenues that could be pursued.

3. Clarifying the Relevance of Metaphysical Arguments Using Dr. Chalmers' Philosophical Zombies as an Example

3.1 Accepted Metaphysical Possibility

The assumption here is the full acceptance of Dr. Chalmers' line of argument regarding the conceivability of zombie scenarios as an accepted metaphysical possibility. It follows that there is at least one possible world, W_1 , in which there are no conscious experiences, even though all physical facts are assumed to be the same as in our world W . Since no logical inconsistency can be demonstrated, the possibility in metaphysical space is unassailable.

In this way, the dispute is not primarily about Dr. Chalmers' argumentation itself, but rather about the relevance of this possibility for our world W .

3.2 Testing the Equation of a Metaphysical Possibility with a Real Possibility for Our World

a) Extension of a Metaphysical Possibility to a Nomological Possibility

A metaphysical possibility already includes:

1. Epistemic possibility – conceivability, not excluded.
2. Logical possibility – non-contradictory.

In order to count as possible in our world, 1 and 2 must additionally be compatible with our natural laws. This can be justified by reference to standard positions in philosophy of science (SdWt):

1. Nomological possibility – compatibility with natural laws.

Formally, nomological possibility (W):

epistemically coherent \wedge logically consistent \wedge nomologically compatible

b) Extension of a Metaphysical Possibility to a Real, Worldly Possibility

Karl Popper (1934) states in *The Logic of Scientific Discovery* that scientific theories must in principle be falsifiable. Empirical testability, i.e., falsifiability, continues to serve as the demarcation criterion between science and metaphysics and thus characterizes real possibilities in our world.

Formally, real possibility (W):

epistemically coherent \wedge logically consistent \wedge nomologically compatible \wedge empirically testable.

It follows that we are dealing here with an accepted metaphysical possibility whose status is indeterminate without consideration of nomological compatibility and empirical testability.

3.3 Determining Whether a Metaphysical Possibility Corresponds to a Real Possibility for Our World

To determine whether a metaphysical possibility might be equated with a real possibility for our world, one must examine whether a real possibility actually exists. That would clearly be the case if W_1 were actually identical to W .

But Dr. Chalmers' assumption that all physical conditions are identical to those in our world W turns out, upon closer inspection, to be a weak point, because this is in principle unverifiable for us:

We have no empirical access to W_1 , so these assumptions cannot be confirmed.

The claim of "exact identity" thus exceeds our epistemic limits.

According to the weak verifiability principle (in its modern form), the following holds:

- Meaningful cognitive content for statements about our world requires at least an anchoring in testable conditions, which a priori considerations cannot provide.
- Chalmers' assumption gives no reason to accept the condition. It is not thereby false, but it is an unverifiable premise, since it is not falsifiable.

For statements within metaphysical space this has no consequence—it remains an acceptable metaphysical possibility. With respect to our world, however, the assumption that exactly identical physical conditions obtain is merely a claim.

It follows that:

The fact that zombies are metaphysically possible does not justify the claim that zombies are a real possibility (in the physical-nomological sense) in our world. The metaphysical possibility remains epistemically uncoupled from our world as long as it cannot be shown under testable nomological conditions (this will later form the basis for the proposed solution).

Formally expressed:

Metaphysically possible ($\exists W_1$ with zombies) \Rightarrow no sufficient knowledge as to whether W_1 could be identical to W , and thus no knowledge as to whether zombies could be nomologically possible in W .

3.4 Determining the Transitional Status: Between Claim and Real Possibility

Certainly, a metaphysical possibility such as the one proposed by Dr. Chalmers, based on such a sophisticated thought experiment and unassailable in its coherent conceivability and logical consistency, is more than a mere ad hoc claim—even if it does not satisfy all requirements for a real possibility:

- It is more than a free-standing claim, because its logical structure can be examined.
- It is less than a real possibility in our world, because it lacks nomological and empirical anchoring.

This intermediate status calls for a definition:

Metaphysical possibilities of this kind, due to their coherent conceivability and logical

consistency, can be regarded as well-founded indications, i.e., **modal indications**. They show which alternatives are logically open, but not whether these alternatives are actually compatible with the laws and findings of our world.

4. Nomological Test Principle for Modal Indications

Metaphysical possibilities obtained a priori, in the absence of nomological and empirical anchoring, do not possess a sufficient epistemic basis for justifying statements about real possibilities in our world. Their methodological insulation prevents falsifiability and thus convergent evidence. To do justice to the doubtlessly high value of such metaphysical possibilities, i.e., modal indications, the transition of the thought experiment into nomological space emerges as a logical consequence. This procedure can be termed the **nomological test principle for modal indications**.

5. Advantages of the Nomological Testing of Modal Indications

- Linking modal argumentation with nomological testing creates a common methodological ground between mathematics, philosophy, and empirical science.
 - It allows for consensual discourse: all disciplines can jointly examine consistency, coherence, and law-like regularities, without confusing logical possibilities with empirical facts.
 - It minimizes categorical errors and thus unwarranted assumptions of insolubility.
-

6. Conclusion

- Modal argumentation remains a powerful conceptual tool, but it must be clearly confined to metaphysical space.
- The proposed nomological test principle for modal indications enables **convergent evidence** (in the sense of mutually reinforcing empirical support).
- It provides a structured basis for assessing arguments such as Chalmers' zombies as **strong modal indications**.

Footnotes

[1] (Kant: problematic, KrV A74/B99)

[2] Kripke/Lewis: metaphysically possible = true in at least one "possible world" in the sense of modal metaphysics; SdWt: logically coherent = consistency; Popper (1934, *The Logic of Scientific Discovery*): "A theory must be logically consistent – non-contradiction is a necessary condition of scientific rationality."

[3] Nomologically consistent = law-compliant; Hempel (1965, *Aspects of Scientific Explanation*): the deductive-nomological model (DN model): "Scientific explanation requires subsumption under natural laws – nomological deduction."

